

Sejarah Penulisan Dan Pembukaan Hadits Dari Masa Rasul Sampai Sahabat

Khairunisa Putri Aurelia¹, Muhammad Roihan Daulay²

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

khairunisaptr869@gmail.com¹, roihan@uinsyahada.ac.id²

Abstract

This study traces the history of writing and recording hadith from the time of the Prophet Muhammad SAW to the time of the Companions. During the time of the Prophet Muhammad, hadith were delivered orally, with a prohibition on writing them down to avoid mixing them with the Qur'an. However, some Companions began to record hadith on a limited scale. After the death of the Prophet, the Companions played an important role in maintaining the transmission of hadith, although writing remained limited. During the Tabi'in period, writing hadith became increasingly important, with the official initiative of Caliph Umar bin Abdul Aziz to collect hadith widely. Systematic codification was then carried out by great scholars during the Tabi'ut Tabi'in period, such as Imam Bukhari and Muslim, who compiled hadith books using strict sanad criticism methods. This study uses a qualitative approach with a historical study method. Data were collected through literature reviews from primary sources, such as classical hadith books, and secondary sources from modern studies on the history of hadith. Analysis was carried out using content and chronological analysis methods, to explore the development of hadith writing and recording in each period. This study concludes that the process of writing and recording hadith occurred gradually, from oral transmission to systematic codification, which aims to maintain the authenticity of the teachings of the Prophet Muhammad SAW.

Keywords: History, Writing of Hadith, Apostles and Companions.

Abstrak

Penelitian ini menelusuri sejarah penulisan dan pembukuan hadis dari masa Rasulullah SAW hingga masa sahabat. Pada masa Rasulullah, hadis disampaikan secara lisan, dengan larangan menulisnya untuk menghindari pencampuran dengan Al-Qur'an. Namun, beberapa sahabat mulai mencatat hadis dalam skala terbatas. Setelah wafatnya Nabi, sahabat berperan penting dalam menjaga transmisi hadis, meskipun penulisan tetap terbatas. Pada masa tabi'in, penulisan hadis menjadi semakin penting, dengan

inisiatif resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis secara luas. Kodifikasi sistematis kemudian dilakukan oleh ulama-ulama besar pada masa *tabi'ut tabi'in*, seperti Imam Bukhari dan Muslim, yang menyusun kitab-kitab hadis dengan metode kritik sanad yang ketat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi historis. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dari sumber primer, seperti kitab-kitab hadis klasik, dan sumber sekunder dari kajian modern tentang sejarah hadis. Analisis dilakukan melalui metode analisis isi dan kronologis, untuk menggali perkembangan penulisan dan pembukuan hadis dalam setiap periode. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penulisan dan pembukuan hadis terjadi secara bertahap, dari transmisi lisan hingga kodifikasi sistematis, yang bertujuan untuk menjaga otentisitas ajaran Nabi Muhammad SAW.

Kata Kunci: Sejarah, Penulisan Hadis, Rasul dan Sahabat.

Pendahuluan

Hadis merupakan salah satu sumber utama ajaran Islam setelah Al-Qur'an, yang berperan penting dalam membentuk kerangka hukum, akhlak, dan kehidupan umat Muslim. Sebagai sabda, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, hadis menjadi acuan penting dalam memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, penulisan dan pembukuan hadis memiliki nilai historis yang sangat signifikan.

Pada masa Rasulullah SAW, hadis disampaikan secara lisan. Para sahabat berusaha menghafalkan dan menyebarkan ajaran serta tindakan Nabi secara langsung, karena beliau melarang penulisan hadis untuk menghindari kebingungan dengan Al-Qur'an yang juga sedang diturunkan. Namun, seiring waktu, beberapa sahabat diizinkan untuk menulis hadis, terutama menjelang akhir hayat Rasulullah, guna menjaga kemurnian ajaran yang disampaikan. (Andriati, 2022).

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tantangan baru muncul dalam hal transmisi hadis. Dengan semakin berkembangnya wilayah Islam, peran para sahabat dalam menjaga keaslian hadis menjadi sangat krusial. Mereka mulai mengajarkan hadis secara sistematis kepada generasi berikutnya, yang dikenal sebagai *tabi'in*. Dalam periode ini, pembukuan hadis semakin diintensifkan guna menjaga otentisitas serta mencegah munculnya hadis-hadis palsu.

Artikel ini bertujuan untuk menelusuri sejarah penulisan dan pembukuan hadis, mulai dari masa Rasulullah SAW hingga masa sahabat. Dengan memahami dinamika dan tantangan

yang dihadapi dalam proses tersebut, kita dapat menghargai pentingnya upaya para ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam melalui hadis.

Landasan Teori

Dalam kajian tentang penulisan dan pembukuan hadis, terdapat beberapa teori dasar yang menjadi landasan bagi proses transmisi, penulisan, dan kodifikasi hadis. Teori-teori ini membantu memahami perkembangan hadis dari masa Rasulullah hingga para sahabat dan bagaimana dinamika tersebut mempengaruhi pengumpulan hadis dalam bentuk tertulis.

1. Teori Lisan dan Transmisi Oral

Pada masa Rasulullah SAW, penyampaian hadis dilakukan secara lisan (oral). Transmisi lisan ini memiliki signifikansi tinggi dalam budaya Arab yang pada waktu itu dikenal sebagai masyarakat yang sangat mengandalkan hafalan dan pengucapan. Walter J. Ong dalam karyanya tentang budaya lisan menekankan bahwa masyarakat tradisional cenderung mengandalkan memori kolektif, dan proses pengajaran dilakukan dengan pengulangan verbal. Oleh karena itu, hadis pada masa awal lebih banyak dihafal oleh para sahabat yang berinteraksi langsung dengan Nabi Muhammad SAW.

Dalam konteks ini, teori transmisi oral berperan penting karena menunjukkan bahwa pada periode awal, hadis ditransmisikan melalui penghafalan, yang dianggap lebih mudah diterima oleh masyarakat saat itu. Hadis yang disampaikan secara lisan juga memerlukan kejelian dalam penghafalan agar pesan yang disampaikan tetap otentik dan tidak berubah seiring waktu. (Idris Siregar, 2024)

2. Teori Penulisan Hadis

Penulisan hadis mulai dilakukan dalam skala kecil pada masa Rasulullah, terutama pada saat beliau memperbolehkan sebagian sahabat menulis beberapa hadis meski secara umum menganjurkan transmisi lisan. Harald Motzki, seorang ahli hadis, menyatakan bahwa meskipun penulisan hadis dilarang pada masa-masa awal untuk menjaga keaslian Al-Qur'an dan menghindari percampuran, beberapa catatan pribadi sudah mulai dibuat oleh para sahabat yang diperbolehkan.

Menurut teori ini, penulisan hadis merupakan langkah awal dalam menjaga hadis-hadis yang dipandang penting oleh para sahabat. Dalam catatan yang dibuat, seperti yang dikutip

Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2 Tahun 2023 E-ISSN: 2986-4658

DOI: <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v1i2.166>

dalam berbagai sumber klasik, para sahabat berusaha mencatat hadis untuk diri mereka sendiri meski dalam bentuk yang terbatas. Teori ini juga berlandaskan pada pandangan bahwa penulisan hadis merupakan sebuah kebutuhan yang tumbuh karena perkembangan Islam dan perluasan wilayah yang membuat transmisi lisan menjadi terbatas. (Deril Nurfaury, 2023)

3. Teori Kodifikasi Hadis

Kodifikasi hadis, yaitu pengumpulan dan penyusunan hadis dalam bentuk kitab, berkembang pesat setelah masa sahabat, terutama pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Teori ini mengacu pada pengorganisasian hadis dalam bentuk yang lebih sistematis untuk menghindari tersebarnya hadis-hadis palsu (*maudhu'*) yang muncul seiring berkembangnya wilayah dan pengaruh politik Islam. Menurut Azami, proses kodifikasi ini dimulai dengan inisiatif Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717–720 M) yang memerintahkan para ulama untuk mengumpulkan hadis dalam bentuk tertulis untuk pertama kalinya dalam skala yang lebih luas.

Teori kodifikasi ini penting dalam memahami mengapa pembukuan hadis menjadi sangat mendesak setelah periode sahabat. Kodifikasi hadis memberikan jaminan keaslian terhadap tradisi lisan yang mungkin mulai terpengaruh oleh interpretasi personal atau faktor-faktor eksternal. Dengan adanya kitab-kitab hadis, seperti yang dilakukan oleh Imam Malik dalam *Muwatta'* dan generasi berikutnya seperti Bukhari dan Muslim, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW lebih terjamin dalam keasliannya dan penyebarannya. (Mahud Yunus, 2023)

4. Teori Kritik Sanad dan Matn

Dalam disiplin ilmu hadis, kritik sanad dan matn menjadi teori yang sangat penting dalam menentukan keabsahan sebuah hadis. Sanad merujuk pada rantai periwayatan, yaitu siapa saja yang menyampaikan hadis dari satu generasi ke generasi lainnya. Sedangkan matn adalah isi atau teks hadis itu sendiri. Para ulama menggunakan teori kritik sanad untuk mengevaluasi kredibilitas para perawi hadis, memastikan bahwa hadis yang sampai kepada mereka memiliki sanad yang *muttasil* (bersambung) dan perawinya adalah orang-orang yang terpercaya.

Teori kritik sanad ini pertama kali berkembang pada masa sahabat, namun benar-benar terformulasi pada masa tabi'in. Para ulama memeriksa silsilah perawi, melihat apakah mereka memiliki reputasi yang baik dan tidak pernah berdusta. Sedangkan kritik matn digunakan

untuk menguji kesesuaian teks hadis dengan ajaran Islam yang lebih umum serta apakah isinya bertentangan dengan Al-Qur'an. (Husni Rahim, 2022)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi historis untuk menelusuri sejarah penulisan dan pembukuan hadis dari masa Rasulullah SAW hingga masa sahabat. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian literatur dan analisis teks terkait perkembangan hadis dalam sejarah. Metodologi ini bertujuan untuk menggali informasi dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses penulisan dan pembukuan hadis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian historis, yang berupaya untuk meneliti peristiwa dan perkembangan di masa lalu dengan mengumpulkan data-data sejarah terkait hadis, penulisan, dan pembukuannya. Penelitian ini mengkaji berbagai literatur dan dokumen sejarah untuk memahami bagaimana proses penulisan hadis berlangsung di masa Rasulullah SAW dan bagaimana sahabat serta generasi setelahnya mengumpulkan dan membukukan hadis.

2. Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yaitu: Sumber Primer: Terdiri dari kitab-kitab hadis utama yang merekam tradisi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Muwatta' Malik, dan kitab-kitab hadis lainnya.

Sumber Sekunder: Berupa literatur kontemporer yang mengkaji sejarah hadis, seperti buku-buku dan artikel ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai dokumen dan teks yang relevan dengan sejarah hadis

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejarah penulisan dan pembukuan hadis dari masa Rasulullah SAW hingga masa sahabat. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, ditemukan beberapa tahapan penting dalam perkembangan penulisan dan pembukuan hadis, yang disertai dengan faktor-faktor sosial, politik, dan religius yang mempengaruhi proses tersebut. Berikut ini adalah hasil dari penelitian beserta pembahasannya:

1. Masa Rasulullah SAW: Dominasi Transmisi Lisan

Pada masa Rasulullah SAW, metode utama penyampaian hadis adalah transmisi lisan. Nabi Muhammad SAW secara aktif menyampaikan ajaran Islam kepada para sahabat melalui perkataan dan tindakan, dan mereka menghafal apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Rasulullah pada awalnya melarang penulisan hadis karena khawatir akan bercampur dengan wahyu Al-Qur'an, yang juga masih dalam proses penurunan. Namun, dalam beberapa situasi, Rasulullah memberikan izin kepada beberapa sahabat untuk menulis hadis.

Contoh dari sahabat yang mencatat hadis adalah Abdullah bin Amr bin Ash, yang memiliki catatan pribadi berjudul *Al-Sahifah Al-Shadiqah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penulisan hadis tidak dilakukan secara luas, ada inisiatif untuk mulai menulis dalam jumlah terbatas guna memastikan beberapa hadis tidak hilang. Namun, transmisi lisan tetap menjadi metode utama pada periode ini. (Nabar Ardil, Reza Hilmy, 2024)

Pembahasan: Penemuan ini menggaris bawahi pentingnya lisan dalam tradisi awal Islam, yang sejalan dengan karakter masyarakat Arab saat itu yang mengandalkan hafalan dan penyampaian oral. Pelarangan penulisan hadis pada masa ini bersifat temporer, karena Nabi Muhammad SAW sangat berhati-hati dalam menjaga keaslian Al-Qur'an. Namun, izin khusus bagi sahabat tertentu menunjukkan bahwa penulisan hadis mulai diakui sebagai cara penting untuk menjaga ajaran Nabi.

2. Masa Khulafaur Rasyidin: Transisi dari Lisan ke Penulisan

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tantangan dalam menjaga keaslian hadis semakin meningkat. Islam berkembang pesat ke berbagai wilayah, dan banyak sahabat yang mulai

meninggal. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, transmisi lisan tetap menjadi metode utama dalam mengajarkan hadis, tetapi dorongan untuk menulis mulai meningkat.

Penelitian ini menemukan bahwa pada periode ini, meskipun belum ada kodifikasi formal hadis, penulisan secara individu oleh beberapa sahabat dan tabi'in mulai berkembang. Misalnya, sahabat Abu Hurairah, yang meriwayatkan banyak hadis, dikenal memiliki murid-murid yang menulis hadis darinya, meskipun ia sendiri lebih mengandalkan hafalan. Khalifah Utsman juga memainkan peran penting dalam kodifikasi Al-Qur'an, yang pada akhirnya membuka jalan bagi pembukuan hadis di masa depan.(Faridi, 2023)

Pembahasan: Transisi dari lisan ke tulisan selama periode ini merupakan bagian dari respons terhadap perubahan demografi umat Islam, yang menyebar luas ke berbagai wilayah. Meski penulisan hadis belum menjadi kebijakan resmi, kebutuhan untuk menjaga otentisitas hadis mendorong individu-individu tertentu untuk mulai menuliskan hadis yang mereka terima dari para sahabat. Pengalaman Khalifah Utsman dalam kodifikasi Al-Qur'an menjadi inspirasi bagi pengumpulan hadis pada masa berikutnya.

3. Masa Tabi'in: Awal Pembukuan Hadis

Pada masa tabi'in (generasi setelah sahabat), jumlah sahabat yang hidup semakin berkurang, dan hadis mulai tersebar ke berbagai wilayah kekuasaan Islam. Penelitian ini menemukan bahwa pada periode ini, tuntutan untuk membukukan hadis semakin meningkat. Para ulama tabi'in, yang mempelajari hadis dari sahabat, mulai menyusun hadis dalam bentuk catatan tertulis untuk melestarikan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Salah satu inisiatif penting dalam periode ini adalah perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717–720 M) untuk memulai pembukuan hadis secara resmi. Dia memerintahkan para ulama di berbagai wilayah untuk mengumpulkan hadis-hadis yang otentik, guna menghindari penyebaran hadis-hadis palsu yang mulai bermunculan seiring dengan perkembangan politik dan sosial Islam.(Muhammad Ghifari, 2024)

Pembahasan: Keputusan Umar bin Abdul Aziz untuk memulai pembukuan hadis merupakan titik balik dalam sejarah hadis. Upaya ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menjaga keaslian hadis di tengah tantangan yang muncul, seperti berkembangnya pemalsuan

hadis dan penafsiran yang menyimpang. Ini menandai awal dari tradisi ilmiah yang lebih sistematis dalam pengumpulan dan pembukuan hadis.

4. Masa Kodifikasi: Pembentukan Kitab-Kitab Hadis Klasik

Pada masa setelah tabi'in, atau yang dikenal sebagai periode tabi'ut tabi'in, kodifikasi hadis mulai berlangsung dengan lebih sistematis. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pembukuan hadis mencapai puncaknya pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriah, dengan munculnya kitab-kitab hadis klasik yang dikompilasi oleh ulama besar seperti Imam Malik, Imam Bukhari, dan Imam Muslim.

Kitab-kitab ini tidak hanya mengumpulkan hadis, tetapi juga menerapkan metode kritik sanad yang ketat untuk menilai otentisitas setiap hadis. Imam Bukhari, misalnya, hanya memasukkan hadis yang sanad-nya muttasil (bersambung) dan perawi-perawinya terpercaya. Kitab Shahih Bukhari menjadi salah satu kitab hadis paling otoritatif dalam tradisi Islam, disusul oleh Shahih Muslim dan kitab-kitab hadis lainnya. (Musyrifah Susanto, 2021)

Pembahasan: Kodifikasi hadis pada periode ini menjadi salah satu pencapaian intelektual terbesar dalam sejarah Islam. Ulama-ulama hadis menggunakan metode ilmiah yang sangat cermat untuk menjaga kemurnian hadis. Kritisisme terhadap sanad dan matn menunjukkan adanya kesadaran yang kuat di kalangan ulama terhadap pentingnya verifikasi dalam transmisi ajaran Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses penulisan dan pembukuan hadis berlangsung secara bertahap dan menghadapi berbagai tantangan. Dimulai dari transmisi lisan pada masa Rasulullah SAW, penulisan hadis secara perlahan mulai dilakukan oleh para sahabat, hingga akhirnya pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, hadis mulai dibukukan secara sistematis. Pembukuan hadis ini merupakan langkah penting dalam menjaga otentisitas dan kelestarian ajaran Nabi Muhammad SAW, yang masih digunakan sebagai pedoman oleh umat Islam hingga hari ini.

Referensi

- Andriati. (2022). Hadis dan Sejarah Perkembangannya. *Jurnal Studi Ilmu Hadis, Vol. 6, No. 2*.
<https://journal.uinsgd.ac.id>
- Deril Nurfauly. (2023). Konservasi dan Pemanfaatan Lahan Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Alam Perspektif Hadits Nabi. *Jurnal Studi Hadis Nusantara, Vol. 5, No. 2*. <https://www.syekh Nurjati.ac.id>
- Faridi. (2023). Pengintegrasian Ilmu-Ilmu Sosial Dengan Hadis Nabi. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*. <https://www.syekh Nurjati.ac.id>
- Husni Rahim. (2022). *Hadis: Metodologi dan Pengembangan Studi di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Idris Siregar. (2024). The Relevance of Hadith and Reason in Demonstrating the Status of Hadith. *Jurnal Ilmu Hadus, Vol. 7, No. 1*. <https://journal.iainlangsa.ac.id>
- Mahud Yunus. (2023). *Sejarah Penulisan Hadis dan Sunah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Ghifari. (2024). Promoting Wives Rights From a Hadits Perspective. *Jurnal Ilmu Hadit, Vol. 7, No. 1*. <https://journal.iainlangsa.ac.id>
- Musyrifah Susanto. (2021). *Sejarah Pembukuan Hadis*. Jakarta: Kencana.
- Nabar Ardil, Reza Hilmy. (2024). Methodological Analysis of Critique on Hadis Texts Contrary to Reason, Senses, and History. *Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 7, No. 1*. <https://doi.org/https://journal.iainlangsa.ac.id>